
**A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE
PROFESSORES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS
INOVADORAS EM SALA DE AULA**

DOI: 10.5281/zenodo.14900379

Maria das Dores dos Santos Rocha
Mestranda em Ciências da Educação – Ivy Enber Christian University
mary08.santos@gmail.com

José Adnilton Oliveira Ferreira
Doutor em Educação – Universidade de Brasília
joseadnilton_ap@yahoo.com.br

Pedro Henrique Farias Vianna
Mestre em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos – Universidade Federal de Roraima
pedrofanna@gmail.com

Nubia Paulo de Costa Andrade
Mestra em Ensino das Ciências – Instituto Federal de Roraima
anubia2903@gmail.com

Isaque Pinho dos Santos
Especialista em Ensino de Ciências e Matemática – Instituto Federal do Maranhão
prof.isaque@hotmail.com

Regislaine Alves da Silva Moraes
Mestranda em Ciências da Educação e Ética Cristã – Ivy Enber Christian University
re_unesp@hotmail.com.br

Tatiane de Araújo Rodrigues
Mestranda em Educação - Universidade do Extremo Sul Catarinense
tatiaraujo210@gmail.com

Cristiane Alves de Oliveira
Especialista em Educação Digital – Universidade do Estado da Bahia
colliver@gmail.com

Thaynara de Moura Bezerra
Licenciada em Educação Física – Instituto Federal do Maranhão
tsimons_@hotmail.com

Livia Gomes Rodrigues Dias
Licenciada em Pedagogia – Universidade do Estado do Amazonas
liviagrodrigues@gmail.com

AT01: Políticas públicas e bem-estar social

A formação continuada de professores é um elemento essencial para a implementação de práticas inovadoras em sala de aula, promovendo a melhoria do ensino e a adaptação às novas

demandas educacionais. Esta pesquisa, desenvolvida por meio de uma revisão de literatura, busca analisar a relevância da capacitação permanente dos docentes para a aplicação de metodologias inovadoras, evidenciando os desafios e benefícios dessa prática. A pesquisa se justifica pela necessidade crescente de aprimorar os processos de ensino e aprendizagem diante das mudanças tecnológicas e pedagógicas que impactam a educação contemporânea. O objetivo principal do estudo é investigar como a formação continuada contribui para a adoção de estratégias pedagógicas inovadoras, considerando seu impacto no desenvolvimento profissional dos docentes e na melhoria do desempenho dos alunos. Para isso, foram analisados artigos e livros que abordam a temática, permitindo uma compreensão aprofundada sobre as tendências e desafios da formação de professores. Os resultados apontam que a capacitação continuada possibilita aos docentes o desenvolvimento de novas competências, estimulando a criatividade, o pensamento crítico e a capacidade de adaptação a diferentes contextos educacionais. Além disso, observa-se que programas de formação bem estruturados promovem maior engajamento dos alunos e melhoram a qualidade do ensino, tornando as aulas mais dinâmicas e interativas. No entanto, o estudo também evidencia desafios como a falta de políticas públicas eficazes, o desinteresse institucional e a resistência de alguns profissionais em adotar novas metodologias. Conclui-se que a formação continuada é um fator determinante para a inovação no ensino, sendo necessário um esforço conjunto entre governos, instituições de ensino e professores para sua efetiva implementação. A pesquisa contribui para o debate sobre a necessidade de investimentos em programas formativos, destacando a importância de estratégias que incentivem a atualização constante dos docentes. Dessa forma, espera-se que este estudo auxilie na construção de políticas educacionais mais eficazes e no fortalecimento do ensino de qualidade.

Palavras-chave: Desenvolvimento profissional docente; Formação continuada; Inovação pedagógica.